

УДК: 64013(5752)

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
ҲЎ-БҮЛӨДӨГҮ ЗОРДУК-ЗОМБУЛУКТУН КЕСЕПЕТИ ЖАНА АНЫН
ИНСАНДЫН ПСИХИКАСЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ
VIOLENCE IN FAMILY AND ITS CONSEQUENCES

*Жолдошева А.О.,
Доктор.псих.н., профессор ОшГУ*

Zholdosheva A.O.,

Doctor of Psychology, Professor at Osh State University
Турдуева Д.К. преподаватель ОшГУ
Turdueva D.K. teacher at Osh State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19344191>

Аннотация. В данной работе анализируются современные особенности насилия. Семейное насилие, психологические особенности женщин. Жесткий режим изоляции и индивидуальные особенности женщин обострили и без этого существующие проблемы насилия и породили её новые формы особенно в отношении женщин. Они стали еще более уязвимы от жестокого обращения со стороны партнеров и других факторов риска, в то время как услуги по их профилактике и реабилитации отстают от требований социальной среды и безопасности, что стало для них менее доступным. Благополучие женщины как личности прямо влияет на развитие общества.

Annotation. This paper analyzes the modern features of violence. Family violence The psychological characteristics of women, the strict regime of self-isolation and the individual characteristics of women exacerbated the existing problems of violence and paraded its new forms, especially in relation to women. They have become even more vulnerable to partner abuse and other risk factors, while their prevention and rehabilitation services have lagged behind the requirements of the social environment and security have become less accessible to them. Prosperous women of personality - influence the development of society.

Аннотация. Бул макалада зомбулуктун заманбап өзгөчөлүктөрү талданат. Үй-бүлөлүк зомбулук аялдардын психологиялык өзгөчөлүктөрү, өзүн-өзү изоляциялоонун катуу режими жана аялдардын индивидуалдык өзгөчөлүктөрү зомбулуктун учурдагы көйгөйлөрүн курчутуп, анын жаңы формаларын, өзгөчө аялдарга карата көргөздү. Алар өнөктөштөрдүн кыянаттыгына жана башка тобокелдик факторлоруна ого бетер аярлуу катмарды түзүп, ошол эле учурда алардын профилактикалык жана реабилитациялык кызматтары социалдык чөйрөнүн талаптарынан артта калып, коопсуздук аларга азыраак жеткиликтүү болуп калды. Аялдардын инсанынын бакубат болушу түздөн-түз эле коомубуздун өнүгүшүнө таасирин туура карата тийгизет.

Ключевые слова: Семейное насилие, безопасность общества, благополучие женщин, межличностные отношения.

Key words: Domestic violence, community safety, women's well-being, interpersonal relationships.

Негизги сөздөр: Үй-бүлөдөгү зомбулук, коомчулуктун коопсуздугу, аялдардын жыргалчылыгы, инсандар аралык мамилелер.

Существование насилия в родительской семье оказывает прямое влияние на усвоение индивидами навыков насильственного поведения. В результате в процессе социализации дети осваивают агрессивные реакции на реальных примерах поведения членов семьи. Через информационную пелену молодые люди часто получают ущербное представление о человеческих взаимоотношениях в обществе и в семье.

Существует ряд теорий, которые делают упор на факторы социального обучения и моделируемые через опыт роли, усвоенные под воздействием семейного насилия.

Полученный в семье насильственный опыт не может бесследно исчезнуть из памяти жертвы. Жизнь в атмосфере семейного насилия очень часто приводит к тем или иным личностным деформациям, то есть сказывается на будущем процессе социализации.

Мы хотим отметить, что согласно некоторым социологическим исследованиям, имеются определенные особенности в стратегиях поведения детей, вовлеченных в инциденты супружеского насилия. Так, мальчики, находящиеся в ситуации насилия отца над матерью, более вспыльчивы, агрессивны и жестоки по отношению к более слабым детям и животным, чем их сверстники из нормальных семей. Девочки, вовлеченные в ситуацию супружеского насилия, напротив, склонны к пассивности и нерешительности, у них ослаблено чувство уверенности в своих силах.

Среди жертв, которые все еще живут с теми, кто совершил над ними преступление, обычно отмечается высокий уровень стресса, страха и беспокойства. Депрессия также является обычным явлением, поскольку жертв заставляют чувствовать себя виноватыми в том, что они «спровоцировали» насилие, и они часто подвергаются осуждению окружающими. Сообщается, что 60 % жертв соответствуют диагностическим критериям депрессии как во время, так и после прекращения отношений и имеют значительно повышенный риск самоубийства. Те, на кого нападают эмоционально или физически, часто также впадают в депрессию из-за чувства никчемности. Эти чувства часто сохраняются надолго, и предполагается, что многие из жертв находятся на терапии из-за повышенного риска суицида и других травмирующих симптомов[34].

Помимо депрессии, жертвы домашнего насилия также часто испытывают длительную тревогу и панику, и могут соответствовать диагностическим критериям генерализованного тревожного и панического расстройства.

Наиболее часто упоминаемым психологическим эффектом домашнего насилия является посттравматическое стрессовое расстройство(ПТСР). Посттравматическое стрессовое расстройство, переживаемое жертвами, характеризуется репереживаниями, навязчивыми образами, кошмарами и избеганием ситуаций, связанных с насилием[34]. Несколько исследований показали, что посттравматическое стрессовое расстройство, связанное с межличностным насилием у матери, может, несмотря на все усилия травмированной матери, вмешаться в реакции ребёнка на домашнее насилие и другие травмирующие события [21, 34].

Последствия жестокого обращения разнообразны. Многое зависит от того, когда, в какой форме и в каком возрасте человек пережил жестокое обращение. При этом, по мнению ряда исследователей, психологическое жестокое обращение только кажется менее безобидным – на самом деле оно оказывает на личность не менее разрушающее воздействие

[1]. Ряд авторов отмечает, что именно оно является «центральным звеном всех остальных форм жестокого обращения» и лежит в основе всех искажений восприятия собственного Я [2].

Условно все последствия можно разделить на четыре группы: когнитивные, эмоциональные, поведенческие и социальные. К *когнитивным последствиям* относят изменения в познавательной сфере, трудности концентрации внимания, ухудшение памяти, задержку интеллектуального развития, а также снижение общей успеваемости. К *эмоциональным последствиям* – повышенную тревожность, чувство вины и стыда, ощущение беспомощности и зависимости, высокий уровень внешней агрессии и аутоагрессии, неуверенность в себе, контроль над проявлением эмоций. К *поведенческим последствиям* относят самодеструктивное поведение, занятие проституцией, сексуальную раскрепощенность, пристрастие к алкоголю или наркотикам, апатию. К *социальным* – неумение и нежелание строить социальные отношения, склонность к криминальному поведению, тенденция к изоляции.

Наиболее травматичным считается жестокое обращение, пережитое в детстве. Его последствия могут быть не только единичными и незамедлительными, но и отдаленными, с трудом поддающимися корректировке.

Лица, подвергшиеся жестокому обращению в детстве, во взрослом возрасте показывают более высокий уровень личностной и ситуативной тревожности, выраженный уровень депрессии, нарушение Я-концепции, повышенный уровень чувства вины и подозрительности [3]. Вместе с этим жестокое обращение, пережитое в раннем возрасте в семье, ведет к формированию комплекса неполноценности, ориентации на неуспех, неуверенности в своих силах, низкой самооценке и чрезмерному уровню самокритики.

Для взрослых, переживших факт жестокого обращения в детстве, характерна неспособность выстраивать доверительные отношения с окружающими людьми, особенно противоположного пола. Это объясняется тем, что, пережив опыт жестокого обращения со стороны родителя в раннем возрасте, и утратив всяческое доверие по отношению к близкому человеку, впоследствии такие люди стремятся избегать психологической близости, считая подобную близость и отношения, вытекающие из нее, потенциально опасными. Такие подростковые жертвы, как правило, имеют большое количество половых партнеров, с которыми они не стремятся построить доверительные или семейные отношения.

В тех случаях, когда лица, пережившие факт жестокого обращения в детском возрасте, заводят семьи, они, как правило, практикуют жестокое обращение в своей семье.

Последствия жестокого обращения, совершенного в рамках семьи, могут быть различными. Следует учесть, что от семейного насилия различного типа могут страдать не только женщины, но и мужчины, но процент обращения последних за различного рода помощью довольно низок.

В исследованиях проведенных на Западе выявлено, что ситуация семейного насилия существенно влияет на личность пострадавшего. При этом выделяют несколько факторов:

1. Характер и тип насилия (физическое, сексуальное, психологическое, но чаще всего они сочетаются друг с другом).
2. Личностные особенности, сформированные психофизиологическими особенностями и характером социальных отношений. При этом особо выделяют характер отношения в родительской семье.
3. Внутренняя позиция пострадавшей (активность-пассивность);
4. Социокультурные особенности и стереотипы отношения к семейному насилию.

Со временем, по мнению ряда исследователей под влиянием долгого пребывания в состоянии жестокого обращения со стороны близкого человека формируются особые установки, которые не позволяют пострадавшей уйти от своего обидчика. К их числу относят:

- жалость к обидчику;
- искренняя убежденность в том, что «без нее он пропадет»;
- вера в изменении ситуации к лучшему;
- сохранение семьи ради детей;
- ощущение своей вины и заслуженности наказания.

Для женщин, переживших факт домашнего насилия, наиболее характерен высокий уровень выраженности депрессии и тревоги. При этом тревога рассматривается в нескольких аспектах:

- Высокая потребность в контроле над своей личностью.
- Чрезвычайно острые реакции по отношению к предполагаемой опасности.
- Ложная интерпретация нейтральных или положительно окрашенных межличностных стимулов как опасных [4].

Женщины, пережившие факт жестокого обращения, вне зависимости от вида (физический, сексуальный, психологический или сочетанный) характеризуются ослабленным психическим здоровьем, показывают более высокие показатели по уровню депрессии. При этом выявлено, что женщины, потерпевшие насилие и проживающие в городских условиях, с более высоким социокультурным и образовательным уровнем, чаще прибегают к употреблению антидепрессантов и транквилизаторов.

Также к числу последствий психологического насилия, совершенного в рамках семьи по отношению к партнерше, относят повышенную самокритику, доходящую до уровня самонаказания и самобичевания, чувство вины за происходящее, искажение образа Я и неопределенность его границ, неспособность установления адекватных границ во время общения с другими людьми; чувство страха и беспомощности, синдром зависимости, стремление к эмоциональной близости при неудовлетворенной потребности в любви, страх потери объекта привязанности, отрицание собственных потребностей в угоду потребностям своего обидчика; подавление собственных чувств, запрет на выражение эмоций, неуверенность в себе, восприятие мира как несущего опасность, также для них характерна амбивалентность, чувство утраты и оцепенения. Помимо прочего, к числу последствий относят: тягу к самоограничению, негативизм, отказ от выражения собственной позиции, стремление к самопожертвованию, страх выражения потребности в любви и близком общении.

Женщины, проживающие в сельской местности и неоднократно пережившие домашнее насилие, чаще склонны винить себя в сложившейся ситуации и рассматривать ее как заслуженное наказание за некое «неправильное поведение». Им также свойственно испытывать чувство вины за то, что в прошлом им не удалось избежать такого рода ситуации. Для таких женщин характерно проявление тенденции к самоизоляции. По мнению А. М. Хасиной, такие женщины испытывают внутренний конфликт между привязанностью и желанием независимости, который усиливается травмами повторяющегося жестокого обращения, вследствие чего этот конфликт не может разрешиться

[Особенности

жестокого

обращения

<https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/7910/1/DIPLOM.docx> Дата обращения 27.03.23].

Дальнейший психологический анализ показывает, что переживание жестокого обращения часто связывается с деформацией эмоциональной сферы. Это способствует запрету на выражение как положительных, так и отрицательных эмоций. Часто женщин, пострадавших от домашнего насилия, характеризуют как зависимых, объясняя это тем, что сама женщина склонна определять свою личность через взаимоотношение со своим обидчиком, и поэтому нередко сама не желает уходить от него.

К числу последствий домашнего насилия также относят выраженность посттравматической стрессовой симптоматики. Так, согласно ряду исследований последних лет, наиболее ярко она прослеживается при сочетании факторов физического и психологического насилия [5].

Одним из самых существенных последствий домашнего насилия является его влияние на здоровье. Медицинские психологи отмечают, что у пострадавших от домашнего насилия обнаруживается большое количество психосоматических симптомов, таких как головная боль, астма, гастроэнтеральные симптомы, боли в спине, боли в области таза, нередки и гинекологические заболевания [6]. Это обусловлено постоянным стрессом и напряжением, вызванными травматическими отношениями, а также психологическим последствием вытеснения чувств и их влиянием на психосоматическую сферу [7]. Эти симптомы сохраняются в течение долгого времени даже после выхода из психотравмирующей ситуации.

Наряду с этим, после преодоления ситуации насилия пострадавшая не может вернуться к полноценной трудовой деятельности. Она теряет множество трудовых навыков, снижаются творческие стремления.

Это обусловлено разными социопсихологическими факторами. Так, женщина, долгое время привыкшая жить под контролем, не имеющая возможности самостоятельно принимать решения, тем самым утрачивает власть над своей жизнью и стремление к самостоятельности. Из-за чрезмерного контроля супруга она утрачивает и множество социальных связей. Депрессивное состояние, в котором находится женщина в процессе насилия, ее тревожные переживания порождают страх перед возвращением к полноценному труду и общению.

Женщины, пережившие опыт домашнего насилия, в дальнейшем предпочитают избегать эмоционально близких отношений с мужчинами, отказываются вступить в новый брак, полагая, что последующие отношения будут столь же травматичными, как предыдущие.

Физическое, психологическое или сексуальное насилие является последствием традиционных патриархальных взглядов на место женщины в обществе и семье. Именно поэтому подавляющее большинство обидчиков – мужчины. При этом преступления в отношении мужчин крайне редко совершаются по причине их пола. Для сравнения – более 80% преступлений по отношению к женщине происходит только потому, что она женщина.

Таким образом, можно констатировать, что причин семейного насилия множество, среди которых личностные психологические характеристики насильника (склонность к внезапным взрывам гнева, низкую способность контролирования влечений и сниженную самооценку) являются одними из важнейших детерминант. Но, не смотря на причины семейного насилия, его последствия наносят колоссальный урон психическому здоровью жертвы. Ибо, помимо физических проблем, жертвы испытывают глубокое моральное и психическое потрясение, которое, как и в случаях насилия без применения физической силы, могут стать причинами психических расстройств, депрессий и суицида.

Литература

1. Ананьев Б.Г. Психологическая структура человека, как субъекта. // Человек и общество – Л., 1967. Т.2.
2. Антипов В.В. Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям / В.В. Антипов. М.: Изд-во Владос-пресс, 2004.
3. Агапов Е. П. Семейведение. – М., с.185.
4. Багрецов С.А., Кулганов В.А., Горелов И.П. Социально-психологические аспекты изучения личности и коллектива. СПб.: ВИКА, 1996.
5. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. Методическое руководство по новой методике психологической диагностики личности с широкой областью применения. Предназначается для профессиональных психологов-исследователей и практиков. - М.: Смысл, 2006.
6. Декларация об искоренении насилия в отношении женщин. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/violence.shtml Дата обращения 23.03.2023
7. Проблемы семейного насилия в Кыргызской Республике. - Режим доступа: <https://xreferat.com/22/6838-1-problemy-semejnogo-nasiliya-v-kyrgyzskoij-respublike.html>- Дата обращения 23.03.2023
8. Что такое домашнее насилие. - Режим доступа: <http://modkb.by/profilaktika-nasiliya-v-seme/499-chto-takoe-domashnee-nasilie> - Дата обращения 4.03.2022
9. Насилие. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> -Дата обращения 23.03.2023.